

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 11 – NOVIEMBRE 1998

Los artículos de previo pronunciamiento

El juez ante su ordenador personal

**Reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal**

**Las disfunciones de la Administración
de Justicia detectadas por el Defensor
del Pueblo**

Sobre la presentación de escritos en los Juzgados de guardia

Hace ya algunos meses comenté en la revista la STC 165/1996, de 28 de octubre. Aunque el lector puede consultar la sentencia y su comentario (vid. § 34 «Inadmisibilidad de recurso contencioso-administrativo presentado en Juzgado de guardia antes del último día del plazo», *Tribunales de Justicia*, 1997/3), me permitiré reiterar tanto el caso como mi reflexión sobre el mismo.

El día 22 de enero de 1993 el Sr. Amengual Nadal presentó un recurso contencioso-administrativo frente a cierta sanción impuesta por una infracción en materia de Seguridad Social. El escrito de interposición fue presentado en el Juzgado en funciones de guardia de Palma de Mallorca. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo no vencía ese día, sino el 27 de enero. El escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo tuvo entrada en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares el día 28 de enero. La Sala declaró la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, al considerar como incorrecta y no válida la presentación del escrito en el Juzgado de guardia en día distinto del último del plazo. Frente a dicha decisión el interesado presentó un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional, en la sentencia citada, estimó que la decisión judicial no vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que la norma que permite la presentación de escritos en el Juzgado de guardia el último día de un plazo perentorio consagra una posibilidad excepcional, que como tal debe ser valorada, y, en consecuencia, denegó el amparo.

Tras la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional me preguntaba si resultaba razonable y proporcionado que un recurso contencioso-administrativo presentado en Juzgado de guardia —y admitido por éste— resultara ulteriormente inadmitido a trámite porque no era lo que el uso forense ha dado en llamar un escrito de término. Igualmente me preguntaba qué habría sucedido si el escrito procedente del Juzgado de guardia hubiera llegado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo un día antes; si resultaba razonable que la solución dependiese de la prisa que se diera el Juzgado de guardia en remitir a sus destinatarios los escritos presentados; y si cabría pensar en una consecuencia jurídica distinta a la drástica inadmisión. Señalaba también que en la actualidad, a diferencia del momento en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la STC 165/1996, está en vigor el Reglamento núm. 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, cuyo artículo 41.1 establece

como función del Juzgado de guardia «la recepción de los escritos que estén sujetos a plazo perentorio, siempre que se dirijan a cualesquiera otros órganos jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tribunal destinatario». Indicaba que, a mi juicio, la expresión «sujeto a plazo perentorio» es claramente ambigua, porque se puede interpretar, como se viene haciendo, como vencimiento del plazo el día de la presentación, pero también se puede interpretar lato sensu como sometimiento a cualquier tipo de plazo improrrogable con independencia del tiempo restante para su vencimiento. Ciertamente frente a esta interpretación se puede aducir que permitir la presentación ante los Juzgados de guardia de escritos cuyo plazo no vence ese mismo día puede entorpecer tanto el funcionamiento de los Juzgados de guardia como la marcha de los procedimientos a los que dichos escritos se refieren. No obstante, aparte de la posibilidad de anudar a dicha irregularidad consecuencias jurídicas distintas de la inadmisión, terminaba preguntándome qué relevancia jurídica tiene la proposición contenida en el artículo 41.3 del citado Reglamento, que establece que el Secretario del Juzgado de guardia o quien haga sus veces cuidará de hacer llegar los escritos presentados con la mayor brevedad al órgano destinatario.

Si ahora vuelvo sobre este tema es porque tengo noticia de que el efecto de la STC 165/1996 ha sido el de incitar a que se produzcan inadmisiones de escritos presentados en Juzgados de guardia antes del último día del plazo. Así, por ejemplo, lo viene haciendo la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Valga como botón de muestra —porque es práctica generalizada— la Sentencia de 3 de junio de 1997, dictada en el recurso de casación 4.306/1996. El hecho fue el siguiente: dictada sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el plazo para presentar el escrito de preparación del recurso de casación vencía el 20 de abril de 1996. Pues bien, dicho escrito fue presentado en el denominado Servicio de Apoyo al Juzgado de guardia de Madrid el 19 de abril de 1996, y no fue recibido en la Audiencia Nacional hasta el 22 de abril. El recurso fue tenido por preparado y el recurrente fue emplazado para comparecer ante el Tribunal Supremo. El plazo para comparecer vencía el 15 de junio de 1996. El escrito de formalización del recurso fue presentado en el Servicio de Apoyo al Juzgado de guardia de Madrid el día 14 de junio y fue recibido en el Tribunal Supremo el día 17 de junio. La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima que la presentación de ambos escritos debe estimarse hecha fuera de plazo. La Sala afirma que la regla en nuestro ordenamiento es que los escritos deben ser presentados en la sede (Secretaría o, caso de existir, Registro General) del órgano jurisdiccional al que vayan dirigidos y que la posibilidad de presentar escritos en el Juzgado de guardia es una excepción a dicha regla. Para fundar esa apreciación citó el artículo 41.1 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales y se apoya en la STC 165/1996.

Naturalmente habrá quien considere que esta solución es jurídicamente correcta. Los escritos dirigidos a los órganos judiciales deben ser presentados en su sede, ya sea en la Secretaría del mismo o en el Registro General si existe. Los Juzgados de guardia están sólo para presentar escritos que vencen ese mismo día, en atención a que de otro modo todos los órganos judiciales deberían estar abiertos a la recepción de escritos las veinticuatro horas del día. Además, en la inmensa mayoría de los casos los jus-

ticiables cuentan con un representante técnico que conoce o debe conocer esta norma y cuya presencia como profesional del Derecho justifica esta rigidez en el sistema de presentación de escritos en comparación, por ejemplo, con el que rige en las Administraciones públicas. Si un escrito es presentado en el Juzgado de guardia antes del último día del plazo, el profesional debe saber que su escrito sólo se entenderá presentado el día que llegue a la sede del órgano judicial destinatario (lo mismo que si, por ejemplo, lo enviase por correo). Si llega con posterioridad al día de vencimiento del plazo, el escrito se entenderá presentado fuera de plazo. Y la inadmisión de ese acto de parte no vulnerará el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del justiciable, porque estará basada en la aplicación de una causa legal.

Puede que yo esté ofuscado, pero algo me chirría. Que después de veinte años de vigencia de la Constitución, tras dieciocho años de jurisprudencia constitucional, contando con miles de resoluciones sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, tras habernos llenado la boca permanentemente con las radicales transformaciones que dicho derecho fundamental había de suponer y ha supuesto en los hábitos de nuestra Administración de Justicia, que el Sr. Amengual Nadal se quede sin saber si la sanción que se le impuso era ilegal o no porque el escrito de interposición de su recurso contencioso-administrativo fue presentado antes de que venciera el plazo pero en el Juzgado de guardia en vez de en la sede del Tribunal, no me parece ni razonable ni proporcionado, por utilizar términos propios de la jurisprudencia constitucional. Lo mismo podría decir respecto del recurrente en el caso del recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por cierto, se llama José Vázquez García. Se quedará sin saber si la sentencia del Audiencia Nacional que recurrió era correcta o no, porque los escritos de preparación y formalización de su recurso de casación se presentaron en un lugar inadecuado: el Juzgado de guardia. Posiblemente a sus abogados y procuradores les habrá sido muy difícil explicárselo. Y si encima les han contado que los Tribunales han tardado meses o incluso años en tomar semejante decisión, su perplejidad habrá sido superlativa. Porque no entenderán por qué ellos se quedan sin proceso o sin recurso por semejante nimiedad mientras los Tribunales incumplen los plazos para dictar sus resoluciones, por mucho que estén saturados de trabajo. Se preguntarán qué más dará que su escrito fuera presentado uno o varios días antes y que fuera presentado aquí o allá si, al fin y al cabo, el Tribunal no se iba a ocupar de él hasta mucho tiempo después. Y después nos extrañamos de que en las encuestas la opinión de la ciudadanía sobre la Justicia sea negativa. A veces olvidamos que tras las interpretaciones jurídicas sobre los requisitos de tiempo, de lugar o de forma de los actos procesales se encuentran los derechos e intereses de nuestros conciudadanos.

Pero retornemos a ese análisis jurídico. A quienes consideran que la solución de inadmitir esos escritos es correcta me gustaría exponerles algunas consideraciones, siquiera sea con la intención, no ya de persuadirlos de lo contrario, pero sí al menos de sembrarles dudas.

En primer lugar, dista de estar claro que la norma vigente limite la presentación de escritos en los Juzgados de guardia al último día del plazo. El Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales establece como función del Juzgado de guardia la «recepción de los escritos que estén sujetos a plazo perentorio». El precepto reglamentario

—dejaremos para otro momento la reflexión acerca de la admisibilidad y la conveniencia de regular estas cuestiones reglamentariamente— podría haber dispuesto claramente que sólo se admitirán en los Juzgados de guardia los escritos cuyo plazo finalizara el día de la presentación. Pero no lo ha hecho. Y reitero que estar sometido a un plazo perentorio no significa estar en el último día de ese plazo perentorio. Por lo demás, plazo perentorio suele entenderse como plazo legalmente improrrogable.

En segundo lugar, indicio de la poca claridad de la norma vigente es que su aplicación práctica no es uniforme. En algunos lugares se utiliza el sistema del buzón de recepción de escritos. En algunos casos de esa recepción queda constancia de la hora y se expide un recibo. En otros casos, se viene entendiendo que todos los escritos que se encuentren en el buzón a la mañana siguiente se entienden presentados antes de las doce de la noche. En otros lugares se admite que los escritos se presenten durante horas de audiencia el día siguiente al vencimiento del plazo. Lo mismo que con otras cuestiones —por ejemplo, la remisión de escritos por medio de fax— se van conformando usos forenses que se sitúan de facto por encima de la legalidad. Esto no tiene sentido. Los procuradores y abogados no tienen por qué saber cuál es el uso en cada una de las localidades donde hay Tribunales ante los que actúan.

En tercer lugar, recordaré que el citado Reglamento establece también que el Secretario del Juzgado de guardia o quien haga sus veces cuidará de hacer llegar los escritos presentados con la mayor brevedad al órgano destinatario. Con la mayor brevedad debería significar al día siguiente y, por tanto, que los escritos se habrían presentado siempre dentro de plazo.

En cuarto lugar, conviene señalar lo que la STC 165/1996 dijo y lo que no dijo. Dicha sentencia lo que dijo, por desgracia, es que inadmitir un escrito por extemporáneo por entender que cuando se presenta en el Juzgado de guardia en día distinto del último del plazo sólo se entiende presentado cuando llega al órgano, constituye una interpretación de la norma vigente sobre presentación de escritos que no resulta arbitraria ni irrazonable y que, por tanto, no es contraria al artículo 24.1 CE. Pero lo que no dijo el Tribunal Constitucional —porque no es su función— es que ésa fuera la única interpretación de la norma; ni siquiera que fuera la interpretación correcta. Apoyarse en la STC 165/1996 para considerar correcta la inadmisión de escritos presentados en el Juzgado de guardia en día distinto del último del plazo significa incurrir en el usual vicio de hacer decir a la jurisprudencia constitucional lo que ésta no dice.

En quinto lugar, no parece aventurado opinar que el Tribunal Constitucional haría bien —si se le presenta el caso— en reexaminar el criterio que sostuvo en la STC 165/1996. Y ese reexamen debería hacerse tanto en lo que se refiere al carácter razonable o no de la norma como en lo que se refiere al carácter proporcionado o no de la consecuencia jurídica anudada a su incumplimiento.

En lo que al juicio de razonabilidad se refiere, posiblemente es razonable que los escritos procesales se deban presentar en la sede de los órganos judiciales y sólo excepcionalmente en los Juzgados de guardia. Aun así, al respecto cabe hacer la consideración de que el requisito es razonable en la medida en que intervenga preceptiva o potestativamente un representante técnico profesional del Derecho. Para los casos en que el justiciable actúe sin representación técnica, la razonabilidad de la norma se debilita. Por lo demás, excediendo del juicio de adecuación a la Constitu-

ción, no está de más señalar que a cualquiera se le ocurren sistemas de presentación de escritos que aúnen el dar facilidades a los procuradores y abogados con el no entorpecer la marcha de los Juzgados de guardia y de los Tribunales en general. Por ejemplo, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (vid. art. 134) prohíbe la presentación de escritos en los Juzgados de guardia, pero a cambio prevé que los escritos puedan ser presentados hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento; presentación que deberá hacerse en la Secretaría del órgano judicial o, de existir, en el Registro general. Otra sencilla posibilidad sería la de eximir al Juzgado de guardia de esta función, pero generalizando para todas las poblaciones con más de un órgano judicial un servicio de registro general, tal y como prevé el artículo 273.3 LOPJ. Lo lógico sería que ese servicio existiese en todas las localidades en que tuviese sede más de un órgano judicial y que dicho servicio –con independencia de a quién se asignase, pues no en todos los casos sería necesario crear una unidad orgánica– cumpliera dicha función para todos los órganos jurisdiccionales con sede en la localidad. A las puertas del siglo XXI, hay que pensar que si solucionar este problema plantea graves dificultades, entonces nuestra Justicia no tiene remedio.

Más interesante es –me parece– el posible reexamen del juicio de proporcionalidad de la norma y de la interpretación de la misma que se está criticando. Porque aunque la norma sea razonable, puede no serlo la consecuencia jurídica prevista para su incumplimiento. Según reiteradísima jurisprudencia constitucional, si la consecuencia jurídica establecida para el incumplimiento de un requisito procesal es desproporcionada con la entidad de dicho requisito, entonces la norma que lo establece –o la interpretación de la misma– es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. Pues bien, ¿es proporcionado que un acto de parte hecho por escrito se inadmita y se tenga por no hecho porque el escrito se presentó dentro de plazo pero en lugar distinto del que se entiende correcto? ¿Es proporcionada esta consecuencia teniendo en cuenta, además, que el lugar de presentación es un órgano judicial? A mi juicio, se ha reflexionado poco sobre las consecuencias de este canon de proporcionalidad. Tradicionalmente la única consecuencia jurídica que al legislador se le ha ocurrido para sancionar el incumplimiento de los requisitos de los actos procesales de parte es la ineficacia y la preclusión. Convendrá empezar a pensar, sin embargo, que si proporcionalidad ha de ser algo más que una palabra, el legislador –empujado, en su caso, por el Tribunal Constitucional– debería empezar a ponderar otras posibles consecuencias jurídicas menos graves para dichos incumplimientos. Por ejemplo, sanciones disciplinarias –sobre todo pecuniarias– a los abogados y procuradores. Ciertamente estos profesionales son civilmente responsables, pero parece mucho más realista y proporcionado un sistema que permite que se les imponga una sanción adecuada a un leve incumplimiento que un sistema que conduce a la inadmisión del escrito, descarga las consecuencias sobre el bolsillo del justiciable y fía la solución a la eventual depuración de responsabilidad del profesional (que, dicho sea de paso, en muchos casos sería injusta y desproporcionada, dada la oscuridad de muchas normas procesales y la disparidad de criterios en su aplicación). En el mismo sentido, también debería empezar a distinguirse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, si el incumplimiento se ha producido en la primera o única instancia o si se ha producido en vía de recurso.

Ignacio Díez-Picazo Giménez